

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 11, February 2025, Halaman 6-10
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2986-7002
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14886376>

Edukasi Pentingnya Memulai Investasi di Usia Muda Pada Siswa/Siswi SMP Harapan 2 Medan

Neneng Yulia Barky¹, Ida Royani², Muthya Rahmi Darmansyah³

¹Program Studi Ilmu Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area

^{2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Medan Area

Email : neneng@staff.uma.ac.id

Abstrak

Pengabdian ini dijalankan dengan Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengedukasi para remaja yang masih dibangku sekolah menengah pertama untuk mengetahui tentang investasi, Investasi adalah komponen penting dari strategi untuk mengantarkan era baru dengan membuat komitmen untuk mengorbankan sejumlah uang atau jenis jumlah hal lainnya pada saat ini dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih besar di kemudian hari Adanya perkembangan dan kemajuan zaman mengharuskan setiap generasi untuk terus menyesuaikan dan mempelajarinya, misalnya tentang berinvestasi. Kegiatan ini berlangsung di SMP Harapan 2 Medan . Metode yang digunakan yakni metode ceramah dan diskusi/tanya jawab mengenai investasi. Edukasi mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dampak dan cara melakukan investasi. Setelah dilaksanakan kegiatan ini, para siswa siswi remaja SMP Harapan 2 Medan sangat puas karena kegiatan ini mampu memberikan pemahaman yang baik mengenai investasi dan cara melakukan investasi yang baik dan aman, serta membantu para remaja dalam memulai belajarinvestasi

Kata kunci : Edukasi , Investasi , Usia Muda

Abstract

This service is carried out with the aim of this community service activity is to educate teenagers who are still in junior high school to know about investment. Investment is an important component of the strategy to usher in a new era by making a commitment to sacrifice a certain amount of money or other types of things at this time in the hope of getting greater rewards in the future. The development and progress of the times requires each generation to continue to adapt and learn, for example about investing. This activity took place at SMP Harapan 2 Medan. The methods used are lecture and discussion/question and answer methods regarding investment. Education regarding the meaning, goals, benefits, impacts and how to invest. After carrying out this activity, the teenage students of SMP Harapan 2 Medan were very satisfied because this activity was able to provide a good understanding of investment and how to make good and safe investments, as well as helping teenagers start learning about investing.

Keywords: Education, Investment, Young Age

Article Info

Received date: 7 February 2025

Revised date: 10 February 2025

Accepted date: 13 February 2025

PENDAHULUAN

Investasi adalah kegiatan untuk menjadikan aset yang kita miliki untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha. Investor adalah pemilik modal yang menginvestasikan hartanya untuk dikelola oleh pengelola usaha. Dari kegiatan usaha yang dikelola nantinya akan memberikan hasil atau keuntungan yang dibagi kepada para pemiik modal dan pelaku usaha. Kegiatan investasi ini menjadi sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan dalam menjawab tantangan era Revolusi Industri 5.0. dimana saat ini informasi sangat mudah diakses. Banyak masyarakat yang kesulitan dalam menyaring informasi yang akurat dan hoax. Setiap kita disajikan beragam informasi dan kemudahan, menjadikan setiap orang memiliki keinginan untuk mampu menghasilkan uang dengan cara mudah. Berbagai kasus penipuan investasi dengan iming-iming keuntungan yang besar atas suatu kegiatan usaha yang belum jelas keberadaan dan legalitasnya . Untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dilakukan seperti invesasi palsu tersebut, maka setiap orang yang memiliki keinginan untuk berinvestasi harus mendapatkan pengetahuan dasar investasi yang benar dan jelas.

Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk

mencari untung. Pada umumnya tujuan investasi yakni untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya; untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan social; untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut; untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan; untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis, dan untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

Investasi yang dikenalkan sejak dini dapat berupa kegiatan menabung dan untuk selanjutnya dapat melakukan investasi untuk kegiatan usaha. Dalam islam sendiri telah dikenalkan kegiatan investasi sejak dahulu. Urutan kegiatan muamalah ekonomi dalam islam terbagi atas konsumsi, simpanan dan investasi. Islam mendorong kita untuk melakukan investas dengan harta yang dimiliki (Wiyanti, 2013). Oleh sebab itu, kemampuan literasi terkait investasi harus sudah menjadi pendidikan sejak dini yang perlu untuk ditanamkan kepada siswa/siswi dilingkungan SMP Harapan 2 Medan. Dengan pemahaman keuangan yang baik, semoga kedepannya para generasi penerus tersebut dapat menjadikan diri bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat pada umumnya.

METODE PELAKSANAAN

SMP HARAPAN 2 merupakan salah satu sekolah jenjang SMP berstatus Swasta yang berada di wilayah Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. SMP HARAPAN 2 didirikan pada tanggal 7 April 1995 dengan Nomor SK Pendirian 79/105/A/1995 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Sekolah SMP HARAPAN 2 saat ini adalah Ojak Manurung. Operator yang bertanggung jawab adalah Chairul Saleh. Dengan adanya keberadaan SMP HARAPAN 2, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Medan Maimun, Kota Medan. Alamat SMP HARAPAN 2 terletak di Jl. Imam Bonjol No.35 Medan, J A T I, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah ini telah terakreditasi A dengan Nomor SK Akreditasi 644/BAP-SM/LL/X/2015 pada tanggal 16 Oktober 2015.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMP Harapan 2 Medan dengan sasaran peserta yakni siswa-siswi kelas 8 dan 9. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung pada tanggal 7 Februari 2025 dan berfokus edukasi meningkatkan pengetahuan tentang berinvestasi kepada remaja. Adapun kegiatannya adalah dengan memberikan sosialisasi penyuluhan tentang edukasi investasi terhadap remaja.

Berdasarkan diskusi saat pertemuan dengan team dari SMP Harapan 2 Medan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut Permasalahan yang terjadi terhadap siswa dan siswi SMP Harapan 2 Medan dalam pemahaman konsep investasi yang berbasis pada teknologi masih kurang. Pada umumnya para siswa siswi tersebut masih bersikap konsumtif, belum dibiasakan untuk menabung, ketika memiliki uang, maka uang tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif, hanya sebagian yang mengelolanya dengan menyimpan. Sehingga sejak dini perlu dibekali pengetahuan dan gambaran dari kegunaan menabung dan berinvestasi sehingga nantinya mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan yang baik. Tidak terjebak pola konsumtif dan berhutang. Tetapi mampu mengelola dan menghasilkan uang mencapai *financial freedom*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan untuk memberi edukasi sebagai pengenalan remaja terhadap investasi, mulai dari pengertian investasi, manfaat melakukan investasi, tujuan dari investasi, dampak yang diperoleh dari berinvestasi dan cara memulai serta melakukan investasi. Di dalam slide juga dijelaskan mengenai pengertian investasi, yaitu Investasi adalah komitmen sejumlah uang atau aset berharga untuk memperoleh keuntungan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kekayaan di masa yang akan datang. Manfaat melakukan investasi yaitu untuk menghindari inflasi, meningkatkan nilai harta, dan teknik mengatur keuangan. Pada dasarnya, investasi bukan sekadar menanamkan modal, tetapi juga salah satu cara menyimpan dana supaya tidak tergerus oleh inflasi. Sudah banyak sekali instrument investasi yang tersedia, hanya saja tinggal passion kita sebagai investor mau bergerak di jenis investasi yang mana. Secara lebih khusus ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Orang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu untuk mempertahankan tingkat pendapatannya sekarang agar tidak berkurang di masa yang datang.
- b. Untuk mengurangi tekanan inflasi, dimana dengan melakukan investasi seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak, dimana beberapa negara mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu.

Selain hal tersebut di atas, tujuan investasi juga terkait dengan jangka waktu investasi. Deposito adalah pilihan yang baik untuk investasi jangka pendek karena memberikan hasil yang dapat diandalkan dalam waktu yang relatif singkat. Sementara itu, jika Anda ingin mendirikan dana pensiun, Anda bisa berinvestasi di kendaraan investasi jangka panjang. Anda dapat berinvestasi untuk jangka panjang dengan membeli saham dan obligasi. Di sisi lain, jangka waktu investasi juga terkait dengan risiko investasi. Ketika berinvestasi di deposito (jangka pendek), risikonya relatif kecil dengan hasil yang jelas pada saat jatuh tempo dan keuntungan yang kecil. Sebaliknya, ketika berinvestasi saham (jangka panjang), ada kemungkinan untung atau rugi jika dilihat hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Alasan melakukan investasi, karena dengan berinvestasi mampu untuk menambah nilai atas uang serta membantu memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Dalam melakukan suatu pengorbanan, selalu ada hubungan antara resiko dan keuntungan seperti halnya berinvestasi. Risiko bisa saja menuju pada suatu kerugian, oleh karena itu dalam suatu investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang selain memperhitungkan hasil yang didapat juga harus memperhitungkan risiko yang akan terjadi. Semua jenis investasi yang ada memiliki risiko baik kecil maupun besar.

Pelaksanaan pengabdian selama tiga hari di SMP Harapan 2 Medan didapatkan informasi langsung mengenai kelebihan dan kelemahan BUMDes yang sudah ada serta informasi potensi desa yang bisa dikembangkan untuk bidang usaha Bumdes di desa ini tentulah yang berkaitan dengan pertanian yang merupakan mata pencaharian warga yang sudah turun temurun dan masyarakat sudah nyaman dibidang ini.

Gambar 1. photo team PKM UMA dengan Pihak Sekolah SMP Harapan 2 Medan

Gambar 2. Diskusi serius team PKM UMA dengan siswa/siswi SMP Harapan 2 Medan

Gambar 3. photo bersama dengan peserta siswa/siswi SMP Harapan 2 Medan

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi ini dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta serta yang antusias dan pemahaman siswa/i SMP Harapan 2 Medan mengenai investasi meningkat. Ketertarikan siswa/i maupun guru SMP Harapan 2 Medan setelah mengikuti sosialisasi ini dibuktikan langsung dengan beberapa peserta melakukan pembukaan rekening saham di POEMS ID. Sebagaimana yang diharapkan bahwa akan banyak para remaja sadar akan pentingnya berinvestasi sejak dini dalam mengelola keuangannya, serta pandai dalam memilih jenis investasi yang tepat guna membantu memecahkan permasalahan ekonomi masa datang. Untuk kegiatan selanjutnya mengenai pengenalan investasi lebih lanjut ada baiknya melibatkan langsung lembaga pasar modal secara langsung agar peserta memperoleh gambaran mengenai investasi saham maupun reksadana.

REFERENSI

- Anis, Wijayanti. 2013. Pengaruh beberapa variabel Makro ekonomi dan Indeks Pasar Modal Dunia terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*: Malang
- Dumilah, R., Sunarto A., Ahyani, Solihin, D., Maulida H. (2020). Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial Untuk Promosi Usaha Atau Bisnis Bagi Siswa. *Dedikasi Pkm*. Vol. 1. No. 1.

- Elburdah, R. P., Qurbani, D., Warasto, H. N., Sutisman, & Sulaiman. (2020). Loyalitas Kreativitas Abdi Masyarakat Kreatif Loyalitas Kreativitas Abdi Masyarakat Kreatif. *Jurnal LOKABMAS Kreatif*, 01(03), 81–86.
- Herlainto, Didit. (2013). *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Jogiyanto. (2016). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi 10. BPFE. Yogyakarta.